

Байкунусова Гулмира Юлдибаевна

профессор ТГПУ им. Низами,
доктор психологических наук (DSc)

Аннотация. В статье теоретически анализируются психосоматические аспекты зависти у человека. Кроме того, представлены результаты исследования чувства зависти. В ходе экспериментального исследования были приведены эмоциональных реакций, возникающих в процессе чувства зависти у человека.

Абстракт. The article theoretically analyzes the psychosomatic aspects of envy in humans. In addition, the results of a study of feelings of envy are presented. In the course of a pilot study, emotional reactions that occur in the process of feeling envy in a person were given.

Зависть порождает ощущение, что у человека нет того, что есть у других. Это мощная эмоция ненужности, бедности и нищеты. Причем не только в материальном ключе: человек может завидовать чужим отношениям, семье, успеху в работе, личным талантам и т. д.

Токсичность зависти в том, что она схлопывает перспективы самого человека стать богатым, счастливым, здоровым и успешным. А еще она старит — как правило, завистники, выглядят плохо и старше своих лет, потому что их жизнь дисгармонична. Образуется замкнутый круг: человек не чувствует себя полноценным, поскольку его возможности заблокированы собственными негативными эмоциями. Но испытывает сильное чувство зависти, которое ограничивает его потенциал к благополучию. Он думает, что где-то там у кого-то все есть — но только не у него. Такие установки вызывают большие трудности и реальные провалы в разных сферах жизни. А это, в свою очередь, отражается на организме ранним старением и утратой энергии [3, с. 2].

Действие черной зависти становится страшным и опасным разрушителем как для объекта ее, так и (что тоже бывает нередко) для самого завистника. Уже давно хорошо известно, что люди по-разному страдают от собственной зависти. Так, холерики начинают испытывать спазмы сосудов сердца и головы, тахикардию. У них нередко начинает развиваться так называемая нервная гипертония. У меланхоликов возникают неполадки с пищеварительной системой. Их могут начать беспокоить печеночные и желчные колики. Жизнерадостные сангвиники реже других становятся «черными завистниками». Но если такого рода зависть возникает и у них, то и их сердечно-сосудистую систему, а также иммунитет начинает подтачивать зависть. Вот только флегматики в силу их природного безразличия практически застрахованы от черной зависти.

В результате социальных процессов, происходящих в мире, глобальной популярности информации и интернет-системы, наряду с чувствами тревоги, стресса, депрессивных эмоциональных состояний, которые возникают в психологии личности, болезни, вызванные завистью, также становятся все более распространенными. Согласно отчетам Всемирной организации здравоохранения, «в 2022 году число больных сахарным диабетом в мире составит 120 000 000 человек, и в психологическом плане на это явление значительное влияние оказывает чувство зависти, которая во внутренней психике человека. Среди наблюдаемых

заболеваний смертность 1,5 млн человек от диабета, 20% статистических показателей относятся к сердечно-сосудистым заболеваниям, признано, что причиной динамики заболевания является зависть [4, с. 35].

Чувство зависти в характеристике индивидуальной трансмутации возникает через такое поведение, как попытка оспорить это и обмануть людей. Личность стремится не признавать чувство зависти, запуская в себе защитные механизмы, враждебные отношения. Поэтому изучение этого негативного порока требует от исследователей проведения естественного эксперимента.

В ходе исследования представлены результаты эмоциональных реакций, возникших у респондентов при чтении и прослушивании рассказа в следующей таблице (Таб.1).

Таблица 1

Эмоциональные реакции, выраженные в проявлении чувства зависти у респондентов (на основе среднего арифметического показателя)

Название реакции	Расстраиваться	Злиться	Разочароваться	Удивляться	Раздражаться	Гнев	Зависть	Жалость	Протестовать против	Депрессия	Печаль	Стыд	конкуренция	Отвращение	Враждебность
М	7,5	5,2	5	5	4,4	2,7	2,7	2,5	2,3	1,9	1,3	1,4	1,2	0,5	0,2

Рассказ богат содержанием несправедливости и показывает, что герой рассказа может легко добиться многого в своей жизни благодаря своему семейному положению и поддержке родителей.

Как видно из таблицы выше, респонденты больше негативно отреагировали на первую историю. На самом деле эта история отражает тот факт, что объект зависти оценивается как недостойный своих достижений. Эта ситуация вызвала негативную зависть у респондентов. Среднее арифметическое значение зависти равно 2,7. Этот показатель несколько меньше остальных реакций, что также означает боязнь прямого признания в чувстве негативной зависти. Но эмоциональные реакции, сопровождающие это ощущение несправедливости и недостойности героя рассказа, означают, что в ходе исследования у респондентов проявлялось чувство зависти.

Кроме того, в ходе исследования респонденты показали, что реакция "Расстраиваться" по отношению к рассказу имеет наивысшее арифметическое значение. Он равен 7,5. На втором месте мы видим реакцию "Злиться". Его среднее арифметическое значение равно 5,2. Как мы знаем, завистливая личность ведет себя двояко, когда испытывает негативную зависть. Это виды зависти-разочарованности и зависти-вражды. У наших респондентов реакция «Расстраиваться» как раз соответствует типу зависти -разочарования. Реакция «Злиться» соответствует типу зависти-вражды. Когда человек оказывается в ситуации, вызывающей зависть, кто-то с внутренней эмоциональной неудовлетворенностью, то есть зная, что это

обусловлено судьбой и удачей, пропускает этот процесс внутрь, кто-то может проявлять свое эмоциональное сопротивление извне и открыто проявлять свое сопротивление к смене обстановки и объекта негативной зависти.

В приведенной выше таблице показаны типы общих эмоциональных реакций человека на ситуацию несправедливости, а в следующей таблице представлен анализ, разделенный на шкалы по критерию активности объекта социального познания по отношению к субъекту.

Обида часто лежит в основе многих хронических заболеваний. Она возникает, когда мы чувствуем, что кто-то ведет себя по отношению к нам не так, как нам хотелось бы. Либо жизнь распорядилась с нами не так, как мы ожидали.

Есть обида второго уровня, более тонкая и зачастую неосознаваемая — обида на себя. Например, когда человек считает себя неидеальным, некрасивым, неудачником и что с ним и его жизнью что-то не так. То есть человек себе ставит плохую оценку и затем реализует ее в жизни, до конца не осознавая этот сценарий мышления и поведения.

В результате обида порождает множество расстройств здоровья. Среди них заболевания пищеварительной системы: язва, гастрит, гастродуоденит, синдром раздраженного кишечника, неспецифический язвенный колит, болезнь Крона.

При хронической обиде еще возникают заболевания, связанные с желчным пузырем. Камнеобразования — это следствие злобы, которую человек не проявляет. Обижаясь на себя и на других, он гасит внутри это чувство. И тогда желчность накапливается в человеке, поскольку он не может ее выделить и утилизировать [2, с. 47].

Злость — это наша эмоциональная реакция на угрозу. Мы чувствуем опасность и вынуждены злиться, чтобы защитить свои пространство и целостность. Если человек постоянно испытывает злость и не может ее выразить, то эти чувства застревают в теле, вызывая психоэмоциональное выгорание.

Выражается это, как правило, депрессивными состояниями, поскольку сил жить у человека не остается — они все уходят на злость. В тяжелых случаях такая апатия перерастает в неадекватные состояния и даже шизофрению, поскольку злость изматывает психику и дестабилизирует ее.

В результате обида порождает множество расстройств здоровья. Среди них заболевания пищеварительной системы: язва, гастрит, гастродуоденит, синдром раздраженного кишечника, неспецифический язвенный колит, болезнь Крона [1, с. 23].

При хронической обиде еще возникают заболевания, связанные с желчным пузырем. Камнеобразования — это следствие злобы, которую человек не проявляет. Обижаясь на себя и на других, он гасит внутри это чувство. И тогда желчность накапливается в человеке, поскольку он не может ее выделить и утилизировать.

Злость — это наша эмоциональная реакция на угрозу. Мы чувствуем опасность и вынуждены злиться, чтобы защитить свои пространство и целостность. Если человек постоянно испытывает злость и не может ее выразить, то эти чувства застревают в теле, вызывая психоэмоциональное выгорание.

Выражается это, как правило, депрессивными состояниями, поскольку сил жить у человека не остается — они все уходят на злость. В тяжелых случаях такая апатия перерастает в неадекватные состояния и даже шизофрению, поскольку злость изматывает психику и дестабилизирует ее.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-4

Бывает, что человек испытывает это чувство на фоне саморазрушения. Ему кажется, что кто-то ему сильно навредил или вообще разрушил его жизнь. В этом случае происходят разрушительные процессы в костях. И могут возникать такие расстройства здоровья, как болезнь Бехтерева, остеопороз и более серьезные онкологические заболевания костной системы.

Таким образом, зависть, обида и злость очень глубоко проникают в наше тело и выступают одним из частых факторов многих заболеваний.

Литература:

1. Бондаренко О.Р., Лукан У., Социология. Психология. Философия. // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2008, № 2
2. Ильин Е. П. Эмоции и чувства. — СПб: «Питер», 2001;
3. Психология зависти//www.niirus.ru, 2008;
4. Ильин Е. П., Факторы, облегчающие возникновение зависти // www.book.ru, 2008.

